

**МУСИҚА ТАЪЛИМИДА АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИНИНГ
АҲАМИЯТИ ХУСУСИДА (Махбуб-ул кулуб).**

Эргашев Муродбек Икромович

Андижон давлат педагогика инситути

**“Тасвирий санъат ва Муסיқа таълими” кафедра
мудири**

**О ЗНАЧЕНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АЛИШЕРА НАВАИ В МУЗЫКАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ (Махбуб-уль Кулуб).**

Эргашев Муродбек Икромович

**Андижанский государственный педагогический институт
Заведующая кафедрой «Изобразительное искусство и музыкальное
образование»**

**ON THE SIGNIFICANCE OF ALISHER NAVAI'S WORKS IN MUSIC
EDUCATION (Makhbub-ul kulub)**

**Ergashev Murodbek Ikromovich
Andijan State Pedagogical Institute
Head of the Department of Fine Arts and Music Education**

Аннотация

Мақолада Алишер Навоийнинг “Махбуб-ул кулуб” асарининг муסיқа таълимида таҳсил олувчи ўқувчиларнинг, созанда ва хонандаларнинг маънавий тарбиясига ижобий таъсирига долзарб муаммоларга эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: ижобий фазилат, салбий иллат, санъат, созанда, хонанда, санъаткор маънавияти, муסיқа маданияти, ёш санъаткор.

Аннотация

В статье акцентируется внимание на положительном влиянии произведения Алишера Навои «Махбуб-уль Кулуб» на духовное воспитание студентов-музыкантов, музыкантов и певцов.

Ключевые слова: положительный персонаж, плохая вещь, искусство, исполнитель музыки, певец, духовность исполнителя, музыкальная культура, молодой исполнитель.

Annotation

The article focuses on the positive influence of Alisher Navoi's work "Makhbub-ul Kulub" on the spiritual education of students studying music, musicians and singers.

Key words: positive character, bad thing, art, artist's spirituality, musical culture, youth art.

Буюк аллома ва мутафаккирларимиз қолдирган маънавий-маданий мерос ва илм-фан, таълим-тарбия ривожига қўшган бебаҳо ҳиссаси бутун инсониятнинг маънавий бойлиги бўлиб, уни ўрганиш, оммалаштириш, замонавий илм-фан тараққиёти ва маънавий тарбия тизимида фойдаланиш улкан аҳамият касб этади. Ўзбекистон халқ шоири Абдулла Орипов Навоий таваллудига бағишланган чиқишларидан бирида “Мен “Навоийшунос олим” деган жумлага қаршиман, эҳтимол биз навоийшунос деб атаётган инсон “Фарҳод ва Ширин”шуносдир, “Лисонут тайр”шуносдир, лекин Навоийшунос эмас, чунки биз ҳали Навоийни мукамал билмаймиз”, деган эди. Ҳақиқатан ҳам Навоий ижодининг кўлами жуда кенг, мавзу доираси чегарасиздир. Ҳаётимиз давомида қайси масалада саволларимизга жавоб изласак, унга Навоийдан албатта жавоб топа оламиз, барча соҳа вакиллари ўз қарашларига Навоий ижодидан иқтибослар олиши мумкин. Жумладан, унинг мусиқа илми билан боғлиқ қарашлари бу соҳа кишилари учун ҳам дастур вазифасини ўтай олади десак, муболаға бўлмаса керак.

Ўзбек анъанавий мусиқа маданиятининг ажралмас илдизи бўлган мақом ижрочилиги ва анъанавий хонандаликда ҳам Алишер Навоий ғазалларининг ўрни беқиёсдир.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан 2017 йилнинг 17 ноябрь куни имзоланган “**Ўзбек миллий мақом санъатини янада ривожлантириш чора-**

тадбирлари тўғрисида”ги қарор¹² - халқимизнинг кўп сонли санъат аҳлини, миллий муסיқа ва ашулачилик санъати ихлосмандларини қувонтирди десак муболаға бўлмайди. Ушбу қарор қабул қилиниши, юртимиздаги муסיқий таълим муассасалари ва муסיқа таълими билан шуғуланувчи мутахассисларни олдига қатор вазифаларни қўяди. Хусусан, уларни энг аввало, мақом санъати тарихини ўрганиш қолаверса, Навоий ижодини ҳам ўрганиб, халқимиз ва ёшлар орасида кенг тарғиб қилиш ва ривожлантиришга ундайди.

Ўзбекистон Республикасининг биринчи президенти Ислон Каримов “Инсон қалбининг қувончу қайғусини, эзгулик ва ҳаёт мазмунини Навоийдек теран ифода этган шоир жаҳон адабиёти тарихида камдан-кам топилади”¹³ - деган эдилар. Дарҳақиқат, Алишер Навоийнинг барча асарларида инсоннинг ҳаёт йўли, маънавий қиёфаси, ўтмиши, бугуни ва келажаги акс этган. Инсон ўзлигини топиши учун зарур бўлган барча илмлар унинг асарларида мужассам эканлигига шубҳа йўқ. Айниқса, унинг қомусий характерга эга бўлган “Маҳбуб ул-қулуб” (“Қалблар севгилиси”) асарида бошқа масалалар билан бир қаторда санъат, хусусан, муסיқа соҳасига бағишланган қимматли фикрлар ўрин олган. Бу қарашлар бутун инсониятнинг маънавий оламини шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга. “Маҳбуб ул-қулуб” асари “муаллифнинг ғоят мазмунли ва сермашаққат ҳаёти давомида тўпланган бой тажрибаси ва хулосаларининг йиғиндисидир”¹⁴. Улуғ мутафаккир мазкур асари орқали айрим кишиларга хос бўлган салбий сифатларни ҳам ғоят таъсирли тасвирлаб, ундан қочишга, яхши сифатларни эгаллашга ундайди. Биламизки, “Маҳбуб ул-қулуб” асари шоир умрининг охириги йилларида ёзилган. Шунинг учун ҳам фикрларининг асоси учун ҳамиша ўз ҳаётий тажрибаларига таянган. Эҳтимол шунинг учун бўлса керак, унинг қарашлари ҳаётий, ифода йўсини жозибали, ўқувчига таъсир кучи юқори даражададир. Асарда улуғланган фазилатлардан бири – *тавозеъ*. Маънавиятли кишиларга хос яхши фазилатлардан

¹² Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбек миллий мақом санъатини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. Халқ сўзи. Тошкент. 2017 йили 18 ноябрь

¹³ И.А.Каримов “Юксак маънавият – энгилмас куч” Тошкент.Маънавият. 2016й. 47-бет

¹⁴ Алишер Навоий “Маҳбуб ул-қулуб” асари. Сўз боши муаллифи С.Ғаниева. Тошкент. Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти 1983й. 3-бет

саналган тавозеълилик такаббурлик ва манманликнинг акси бўлиб, бу фазилат айниқса ҳамиша халқ назарида бўлган кишилар, хусусан, санъат аҳлининг қалбида жо бўлиши жуда муҳим. Алишер Навоий хонанда ва созандаларни тавозели бўлишга чақириб, ундай санъаткорларга халқ меҳрининг ошиши, атрофида мухлислари, дўстлари кўп бўлишини алоҳида таъкидлайди. Демак, хуштавозеъ созанда ва хонанда бошқа соҳа вакиллари ёки тингловчилар билан ҳам ўз муносабатларини ўзининг гўзал одоби, хушфеъллиги асосига қуриши туфайли эл орасида хурмат топа олади.

“Маҳбуб ул-қулуб”нинг биринчи қисм 19-бандида келтирилган **“Ашулачи ва чолғувчилар – мутриб ва муғаннийлар тўғрисида”**ги саҳифасида санъаткорларга хос бўлган ижобий фазилатлар ва салбий иллатлар билан боғлиқ масалалар кенг ёритилган. Навоий даврида ҳам най, уд, ғижжак, қонун, карнай, сурнай, ноғора, доира, чанг ижрочилиги ва хонандалик санъати кенг тарқалган бўлиб, унинг ўзи ҳам най созини моҳирлик билан чалган экан. Алишер Навоий санъаткорларни тавсифлар экан, уларни “инсон ғам ташвишини аритувчи” дея улуғлайди.

Асарда бўлажак санъаткорларнинг маънавий ва ахлоқий тарбиясини шакллантиришга хизмат қиладиган фикрларни олға сурган аллома бир ўринда: “Очиқ чехрали хонанда ёқимли овоз билан куйласа, дардли одамнинг куйган бағридан тутун чиқаради. Фаҳм-фаросатли созанданинг ёқимли ижроси ҳатто тошқўнгил одамни ҳам мафтун қилади. Хусусан, ўзи чалиб, ўзи куйласа, кўнгил мулкига қўзғолон солади”¹⁵ – дейди. Бу фикр бўлажак хонанда ва созандалар маънавий тарбиясини шакллантиришда ҳам муҳим ўрин эгаллайди.

Алишер Навоий санъат аҳлини хушфеълликка, гўзалликка чорлаб, бундай санъаткорларга халқ меҳрининг ошиши, атрофида мухлислари кўп бўлишини таъкидлайди. Адиб хонанда ва созандаларни очиқ чехрали, гўзал овоз соҳиби, булбулнафас, ўз санъатлари билан инсон руҳиятига кучли таъсир кўрсатишга қодир бўлган одамлар орасида нафс қулига айланган, ношукурлари ҳам борлигини

¹⁵ Алишер Навоий “Маҳбуб ул-қулуб” 19-банд. Тошкент. Ғ.Ғулом. 1983й. Б.29

таассуф билан баён қилган. Мисол учун, “Аммо хонанда ва созандаларнинг саёқлари, гарчи ғамни тарқатувчи, шодлик таратувчи бўлсалар ҳам, лекин ҳақиқатда пасткаш ва тиланчидирлар. Бундай ашулачи ва чолғувчилар зорланиб ва ялинчоқлик билан пул топадилар”¹⁶ – дейди. Навоий уларни “ўз ҳаловатини ўйлайдиган, манман, кибор, қайсар, бевафо, халқ назаридан, меҳридан бенасиб” санъаткорлар деб баҳолаган.

Педагогика фанлари доктори, профессор М.Қуронов: “Улуғ мутафаккир ўз асарлари орқали айрим замондошларига хос бўлган салбий сифатларни ҳам ғоят таъсирли кўрсатиб, улардан қочишга, яхши сифатларни эгаллашга ундайди. Алишер Навоий ўз ижодида муносабат билдирган инсоний сифатларни икки гуруҳга – ижобий ва салбий сифатларга бўлиш мумкин”¹⁷ - дея изоҳлайди. Дарҳақиқат, “Маҳбуб ул - қулуб”да ҳам Навоий санъат аҳлининг икки хил сифатини тилга олади.

1. Хонанда ва созандаларга хос ижобий фазилятлари; шодлик оширувчи, ғамни тарқатувчи, гўзал, дардли, очик чехрали, фаҳм фаросатли.

2. Айрим хонанда ва созандаларга хос иллатлар; саёқ, пасткаш, тиланчи, ноз-истиғно ва инжиқлик қилувчи, оз олсалар – ерга урадиганлар, кўп олсалар – қадрламайдиганлар, ахлоқсиз, бадфеъл, қайсар ва дағал, тутруқсиз, бевафо, уйбузар ахлоқсизлар.

Кўриниб турганидек, бунда санъаткорлардаги ижобий фазилятлар билан бир қаторда салбий иллатларга ҳам урғу беради буюк алломаимиз. Демак, Республикаимиздаги ҳар бир мусиқа ва санъат мактабларида, санъат ва маданият коллежларида, мусиқий таълим йўналиши мавжуд олийгоҳлар ва консерваторияда таҳсил оладиган бўлажак хонанда ва созанда талабаларнинг ижобий фазилятларини шакллантириш ишларини махсус йўлга қўйиш керак деб ҳисоблаймиз. Назаримизда, бу борада Навоийнинг фикр ва қарашларини асос қилиб олган ҳолда бўлажак санъаткорларда инсоний фазилятларни шакллантириш,

¹⁶ Алишер Навоий “Маҳбуб ул-қулуб” 19-банд. Тошкент. Ғ.Ғулом. 1983й. Б.30

¹⁷ М.Қуронов “Миллий тарбия” монография. Тошкент 2004 й. Б.46

уларнинг маънавий оламини бойитиш учун қуйидаги ишларни амалга оширишни таклиф қиламиз:

1. “Санъаткор фазилатлари” номли махсус курс ташкил этиш.

2. Буюк санъаткорлар ҳаёти ва уларнинг инсоний фазилатларини тарғиб қилувчи ибратли мисоллар, устозлар ҳаётидан ҳикоя қилувчи адабиётлар мутолааси кабиларни кенг ўқувчилар аудиториясида муҳокамалар қилиш.

3. “Миллий маданият” ва “Оммавий маданият” тушунчаларини қиёслаш, “Оммавий маданият” иллатларини кўрсатиб беришга қаратилган семинар машғулотлари ва суҳбатлар ўтказиш.

4. Бўлажак хонанда ва созанда талабалар ўртасида “Устозимнинг фазилатлари” мавзусида иншо ва мақолалар танловини ўтказиш.

Шу каби эзгу ишлар амалга оширилса, ўйлаймизки, бугунги санъаткорлар ҳам Навоий ҳазратлари орзу қилган маънавиятли кишилар қаторида саналишга муносиб бўладилар ва кўнгиллар “...хуш оҳангдан қувват, руҳлар эса хуш овоздан озик олади”¹⁸.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов И.А. “Юксак маънавият – енгилмас куч” Тошкент.Маънавият. 2016й. 173бет
2. Алишер Навоий “Маҳбуб ул-қулуб” Тошкент. Ғ.Ғулом. 1983й. 111бет
3. Қуронов М. “Миллий тарбия”. –Тошкент, “Маънавият”, 2007. 46 бет.
4. “Халқ сўзи” газетаси 2017 йил 18-ноябрь.

¹⁸ Алишер Навоий “Маҳбуб ул-қулуб” 19-банд. Тошкент. Ғ.Ғулом. 1983й. Б.29